

CREATIVIDAD, SUFRIMIENTO Y BIENESTAR PERSONAL: UNA REFLEXIÓN A PARTIR DE JENNIFER HAWKINS

Autor: Francisco Manuel Martos Beltrán

ORCID: <https://orcid.org/0009-0000-0529-4747>

Sitio web personal: <https://sites.google.com/view/fm-martos-beltran/>

Fecha de elaboración original: diciembre de 2022

Derechos de autor (C) 2022. © Francisco Manuel Martos Beltrán.

Este trabajo se distribuye bajo una licencia Creative Commons Atribución 4.0

Internacional (CC BY 4.0). <https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Resumen: Este trabajo analiza la relación entre creatividad y sufrimiento a partir de las propuestas de Jennifer Hawkins. En primer lugar, se examinan las principales teorías que vinculan los afectos negativos con la creatividad, así como los problemas metodológicos que surgen al valorar retrospectiva y prospectivamente las experiencias de sufrimiento. Posteriormente, se estudia la noción de perspectiva personal y su relevancia para comprender el bienestar psicológico. Finalmente, se abordan algunos errores frecuentes al evaluar los costes y beneficios de las experiencias negativas, ofreciendo una valoración crítica de varios argumentos defendidos por la autora.

Palabras clave: creatividad, sufrimiento, afectos negativos, bienestar, Hawkins.

1. Afectos negativos y creatividad

La teoría del conjunto afirma que existe un grupo de personas que necesitan estos estados negativos para poder llegar a ser creativos en algún momento de su vida. Curiosamente, estos afectos negativos no son los causantes de la labor creativa, pero es que además no son influyentes de manera directa en el sujeto para el proceso creativo, sino que estos afectos o estados negativos formarían parte de un conjunto de elementos asociados a la creatividad en este grupo de personas. Otra de las características particulares de esta teoría es que afirma que los elementos del conjunto son indivisibles. Dicho de otra forma, no se puede suprimir solo un elemento del conjunto o varios de ellos y quedarnos con el que nos interesa.

La teoría del ingrediente especial es similar a la del conjunto en tanto y en cuanto los afectos negativos también formarían parte de un grupo de elementos necesarios para la creatividad. No obstante, esta teoría postula que estos estados negativos son precisos para la creatividad, son directamente los que influyen en la labor creativa. Además presenta otra diferencia, este ingrediente especial sí parece ser divisible de otros elementos. Es decir, teniendo este ingrediente especial sí se podrá llegar a ser creativo, aunque se carezca de otros elementos que no son necesarios.

2. Perspectivas prospectiva y retrospectiva

La perspectiva prospectiva, necesariamente, nos hace que evaluemos nuestras decisiones para soportar estados afectivos negativos por un objetivo que valoramos como bueno desde una gran incertidumbre, ya que —hasta el momento— no hemos recorrido ese camino, no sabemos hasta que punto, empíricamente, resultará este sufrimiento en nosotros y el bien perseguido, en este caso la creatividad. Además, ignoramos las variables que podemos desconocer en nuestras evaluaciones. Esta excesiva incertidumbre, producto de una proyección futura carente de ningún valor existencial por parte del sujeto, es lo que le lleva a recurrir a la metodología ampliamente criticada por Hawkins: la metodología retrospectiva.

Como ignoramos el futuro por mucho que sopesemos las variables, nos veremos tentados a recurrir a la experiencia de personas que ya han vivido situaciones iguales o similares. Estas personas, no se proyectan en un futuro para valorar si sus decisiones han merecido la pena o no, sino que se fundamentan en el análisis de su pasado, de su experiencia vivida. Para Hawkins esto suele llevarnos a sobredimensionar el valor de los resultados positivos, así como el vínculo que pueden tener los efectos negativos con los resultados positivos.

De igual forma, Hawkins numerará tres cuestiones particulares a tener en cuenta para considerar el peligro de la perspectiva retrospectiva: La primera cuestión reside en que desde una perspectiva retrospectiva no solemos preguntarnos si ha merecido la pena el sufrimiento pasado por el fruto obtenido. Esto no lo hacemos porque nuestro pasado ya no lo podemos cambiar, consecuentemente, asumimos que los beneficios son mayores sin una valoración objetiva de los hechos para que esto nos sirva de analgésico para nuestro sufrimiento pasado. La segunda cuestión trata sobre otra pregunta que no nos haremos desde la perspectiva retrospectiva: ¿es necesario el sufrimiento que hemos pasado para llegar a ser creativos? Dicho de otra forma, ¿hubiéramos llegado a producir lo mismo sin esa experiencia negativa? Incluso si se podría haber evitado parte del sufrimiento experimentado. La tercera cuestión consiste en la de alternativas también plausibles a la elección que exige sufrimiento. Es decir, sopesar que podemos prescindir de ser creativos, pero que, con esto, no solo evitaremos el sufrimiento necesario para ello, sino que también existen otras posibilidades que, aunque no nos lleven por el camino de la creatividad, nos proporcionarán beneficios diferentes carentes de sufrimiento vinculado a estos beneficios.

Estas tres cuestiones no suelen considerarse desde una perspectiva retrospectiva, entre otras cosas, porque son hechos que no podemos cambiar. No solemos preguntarnos si ha merecido la pena el sufrimiento pasado, si era necesario el sufrimiento u otras variables posibles para ser felices. Sin embargo, desde una perspectiva prospectiva será mucho más fácil hacer estas preguntas en nuestro análisis.

3. La perspectiva personal y el bienestar psicológico

Una perspectiva personal vendría a ser un fenómeno mental particular. Este fenómeno lo sitúa Hawkins —para su desarrollo en la explicación— entre una concepción dual de nuestra mente. Nuestra mente se compondría de dos sistemas, semi independientes, de pensamiento. Estos sistemas los clasifica por el Sistema 1 y el Sistema 2. Mientras que el Sistema 1 se ocupa de captar información del mundo que nos rodea de forma intuitiva, involuntaria, de manera rápida y de manera consciente como inconsciente, el Sistema 2 cumpliría —entre otras funciones— la de pulir esas valoraciones que hace el primer sistema, así como la de reflexionar de una forma más crítica y fría sobre lo que nos proporciona el Sistema 1.

Expuesto esto, Hawkins se servirá del Sistema 1 para explicar lo que entiende por perspectiva personal. De todas las valoraciones que hace este sistema de la información recogida de nuestro entorno, nuestra autora hace énfasis en la relevancia de un subgrupo conformado por tres elementos: las valoraciones de los objetos de nuestro entorno, la valoración que hace este sistema de nuestro yo y las valoraciones que hace este sistema de nuestro futuro. Estos tres componentes serían los que conforman la perspectiva personal de un individuo del mundo. Es decir, cómo ve el mundo, cómo lo valora, si es algo bueno o malo, así como algo que determinará su estado anímico, su sufrimiento o su alegría. Para entender esto es importante mencionar brevemente cada uno de los componentes del conjunto propuesto por Hawkins. Los objetos valiosos habría que reducirlos a los más ligados al sujeto del que hablamos, no solo a lo que considera valioso. Por ejemplo, es importante que nadie pase hambre en el mundo, pero le afecta directamente que él y su familia no sean los que pasan hambre. Las valoraciones de su yo se pueden entender como una especie de estándar que él considera que debe alcanzar. Por último, las valoraciones de nuestro futuro no tienen que ser necesariamente a largo plazo, sino que pueden ser a corto. Por ejemplo, si me despedirán del trabajo hoy.

Estos tres elementos del Sistema 1 influyen en nuestra perspectiva personal de la vida a diario y pueden diferir de un día a otro, ya que un día puede que las valoraciones sean mejores a otras. No obstante, esto no quiere decir que no haya una estabilidad emocional causada por la perspectiva. Esta estabilidad se consigue haciendo una suerte

de media las valoraciones que se hacen a lo largo del tiempo, consecuentemente nos encontraremos que hay una perspectiva personal general de la vida que mantenemos en el tiempo.

La función que cumple la noción de perspectiva personal en Hawkins es que tener una perspectiva personal positiva es intrínsecamente bueno y, al contrario, tener una perspectiva negativa es intrínsecamente malo. Es decir, la perspectiva de la persona lo asume en una felicidad o sufrimiento psicológico, al mismo tiempo que tiene una repercusión en la bondad y maldad de la persona que la tiene.

4. La evaluación de las experiencias negativas

Un error sería no distinguir correctamente entre los tipos y grados de afectos negativos y el segundo error resulta en mezclar el concepto de afecto negativo con el sentido del pensamiento negativo no afectivo.

No distinguir de forma correcta los tipos de afectos negativos o los grados vendría a ilustrarse con confundir entre un estado de ánimo negativo o una perspectiva personal negativa. Un estado de ánimo negativo es algo común a todos los seres humanos, dicho de otra forma, todos pasamos por estados de ánimo negativos a lo largo de nuestra vida. Podemos tener un mal día, o, incluso, un momento del día negativo, pero no por eso tendremos una perspectiva personal de la vida negativa. Es más, puede que el resto del día, valorado desde una perspectiva más amplia, concluyamos que ha sido bueno. En este sentido, debemos de ser prudentes al valorar si nos conviene verdaderamente o no pasar por una experiencia negativa. Es decir, debemos de distinguir claramente que, si la experiencia negativa redundará en un mero estado de ánimo negativo o, por el contrario, afectará significativamente a toda nuestra perspectiva personal de la vida. Esto es importante —entre otras cosas— porque un estado de ánimo es algo pasajero, algo efímero, mientras que la perspectiva personal es algo más estable en el tiempo y que tiene mayor repercusión en nuestra vida.

Ahora bien, esto sería respecto al tipo de afecto negativo, pero también es relevante considerar de manera rigurosa el grado de ese afecto. Es decir, puede que el bien que perseguimos nos afecte a nuestra perspectiva personal de la vida de manera negativa, pero puede que el daño sea menor en comparación con el grado de bienestar

que producirá nuestro objetivo. Del mismo modo, puede que nuestra perspectiva personal cambie de manera drástica para peor y que no compense el bien obtenido todas las consecuencias afectivas negativas. Es más, aunque no afecte a nuestra perspectiva personal, puede que el estado de ánimo vivido sea profundamente doloroso, desagradable, mientras que el bien que alcanzamos es de un valor exiguo.

5. Una valoración crítica de la propuesta de Hawkins

Hay un argumento de Hawkins que, al menos, me resulta insuficiente para justificar la concepción negativa que tiene de la perspectiva retrospectiva al momento de valorar los afectos negativos de una decisión. Este argumento es el de los otros caminos posibles. Es decir, desde una perspectiva retrospectiva, no solemos preguntarnos si existían otras alternativas al camino escogido, por el cual hemos pasado esas penurias para conseguir lo que nos proponíamos. No obstante, desde la perspectiva prospectiva, sí afirma la autora que solemos hacernos esta pregunta o que es más fácil que nos la hagamos.

Considero que esta pregunta olvida un elemento fundamental en el ser humano; el deseo. Es decir, cuando escogemos un camino de entre todas las posibilidades y sopesamos los pros y los contras, no solo lo hacemos porque consideremos que es más valioso que el resto de caminos, sino porque somos seres libres, con voluntad propia y estas elecciones ponen de manifiesto esa libertad intrínseca del ser humano. Que se me presenten otras alternativas, son solo formas de persuadirme para no ejercer mi libertad. No se trata tanto de que haya otras alternativas que me permitan ser feliz, se trata de mi elección, no de ser feliz de otra forma. Es más, podré ser más feliz de forma general con otra decisión, pero no experimentaré las consecuencias de mi primera opción, sus afectos positivos y negativos.

Otros de los puntos en los que considero que yerra Hawkins es la separación que hace del dolor físico y del psicológico para refrendar su tesis. La autora hace alusión a que se suele tener en mayor consideración el sufrimiento físico e incluso que no se piensa tanto en los afectos negativos mentales. Ahora bien, lo que hace Hawkins con esto es separar sendos sufrimientos, pero no creo que esto sea posible. No se trata tanto de que tengamos un cuerpo, sino de que somos un cuerpo material por mucho que

filosofemos sobre ello. No somos una mente con un cuerpo, ni un cuerpo con una mente, sino que todo está más interconectado de lo que creemos. Cuando sufrimos psicológicamente, esto repercute en nuestro cuerpo. Cuando sufrimos físicamente, esto afecta a nuestro estado anímico. Por lo tanto, entiendo que la autora no trata un punto que sería de vital importancia en este sentido: el sufrimiento en el humano en conjunto. Dicho de otra forma, como se interrelacionan estos sufrimientos y la imposibilidad de dividirlos.

Por último, el punto más presuncioso de Hawkins es cuando afirma —en el ejemplo que cita para explicar el error del afecto negativo y pensamiento negativo— que Pablo es feliz, aunque él diga lo contrario y ciertas personas también lo consideren infeliz. Es decir, según nuestra autora, ella sabría mejor que el propio Pablo de su ejemplo que es feliz, por mucho que argumente este que no es feliz en el mundo que le ha tocado vivir. Para esto, Hawkins argumenta que Pablo ama a su esposa, pero también ama a las personas que ayuda y esto no tiene porqué estar vinculado con su felicidad. Al mismo tiempo, recibir el reconocimiento por su buena labor no quiere decir que sea feliz, ni mucho menos que su hospital siga abierto, ya que esto es indicio de que hay personas pobres que necesitan de la caridad. Incluso el merecido descanso de Pablo es un indicio para Hawkins de su felicidad. Si el personaje que menciona Hawkins tiene que tomar días libres para hacer algo que le gusta, esto quiere decir que no puede hacerlo cuando quiere, sino que es su forma de recuperar la energía y salir de la miseria que observa en su contexto, pero no que sea feliz. Es decir, se le puede dar otra lectura al ejemplo que nos expone nuestra autora.